

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТЮРКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ

РОЛЕВАЯ ИГРА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Адильбаева Д.С.¹

Ешекенева А.К.²

¹ Ст. преп. кафедры трехязычия
Торайгыров университета
Павлодар, Казахстан
c9dana@mail.ru

² Ст. преп. кафедры теоретической
и прикладной лингвистики
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Астана, Казахстан
dst2010@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19675635>

Аннотация. Ролевая игра как одна из интерактивных форм обучения способствует активному взаимодействию обучающихся друг с другом при создании ситуаций, сценариев, диалогов, развитию речевых навыков и формирует осознание возможности применения изучаемого материала в аналогичных повседневных ситуациях, повышает и поддерживает их мотивацию к изучению языка.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, ролевая игра, совершенствование речевых навыков.

Современный период обучения требует применения интерактивных методов, направленных на активное вовлечение обучающихся в учебный процесс, на развитие их критического мышления и коммуникативных навыков. Для того, чтобы обучающийся стал активным субъектом учебной деятельности, необходимы эффективные пути и средства проектирования и «доставки» им учебных материалов [1, с. 339]. К таким средствам в современных условиях относятся интерактивные методы, игровые технологии, направленные на совершенствование речевых навыков, активизацию творческих, познавательных способностей обучающихся. Одним из регулярно используемых нами на занятиях по русскому языку со студентами неязыковых специальностей в группах с казахским языком обучения является ролевая игра.

Ролевая игра – эффективный педагогический метод, позволяющий обучающимся при выполнении различных ролей активно взаимодействовать между собой, совершенствовать свои коммуникативные навыки. Этот метод сочетает в себе образовательные и развлекательные аспекты, что способствует не только совершенствованию речевых навыков обучающихся, но и повышению активности и заинтересованности в учебном процессе, развитию их креативного мышления.

Коммуникативные, речевые ситуации для ролевой игры, цели, формы ее проведения определяются нами в зависимости от темы занятия. При этом выбираются актуальные для студентов сценарии, требующие использования разнообразных языковых навыков. При регулярном использовании ролевой игры обучающиеся сами

предлагают идеи для сценариев и диалогов, что способствует развитию их креативного мышления, повышает их интерес к такой работе. При проведении ролевой игры учитываем такие этапы игры, как выбор ролей; создание среды, атмосферы, максимально приближенной к реальным условиям; обратная связь, что предполагает по окончании игры разбор и обсуждение этапов игры (возникшие сложности, языковые ошибки, пути их исправления и под.). Студенты заранее извещаются об условиях, сценарии, задачах ролевой игры.

Одной из часто используемых ролевых игр, направленных на развитие и совершенствование навыков эффективного коммуникативного взаимодействия, можно отметить коммуникативное упражнение, именуемое как «Да, и еще...» [2]. Такое упражнение возможно провести, например, при прохождении речевой темы «Празднование важных событий в жизни», ситуация может быть выбрана любая, к примеру «Подготовка ко дню рождения одного из членов семьи» и «Выбор подарка». В зависимости от поставленных задач игру можно проводить как в паре студентов, так и в группе обучающихся. Роль каждого из участников игры можно определить разными способами: преподаватель сам назначает роль студента или обучающиеся могут вытянуть карточки, в котором указана их роль, можно также использовать интерактивный тренажер «Прокрути колесо» и др. По условиям игры инициатор начинает диалог первым. Он произносит любую фразу в рамках изучаемой речевой темы. Главное условие – фраза должна быть побуждающей собеседника к выполнению какого-то нужного первого действия. Собеседник – второй участник пары – должен найти повод согласиться с партнером, начав с фразы: «Я с вами (тобой) абсолютно согласен, что...» (продолжить эту фразу). И затем собеседник должен перехватить инициативу через союз «и». Связка обычно звучит следующим образом: «И вместе с тем...», «И я бы добавил, что...», «И еще...», «И к тому же...». При этом нежелательны, но допустимы фразы типа: «И все-таки...», «И я бы не...» и совершенно недопустимо продолжение фразы, начинающейся с союза «но». Тот, кто произнесет союз «но» вместо союза «и», проигрывает, услышав от другого участника диалога аплодисменты. Игра продолжается до тех пор, пока 1) кто-нибудь из пары произнесет фразу с союзом «но», 2) кто-то из пары не сможет продолжить диалог (общую сложность диалога определяем заранее, чаще всего – диалог должен содержать не менее 10 реплик). Важно также отметить, что включение в диалог материалов изучаемой грамматической и речевой темы обязательно. В ходе ролевой игры обучающиеся стараются составлять интересные, содержательные диалоги, представить материал в нестандартной форме, что развивает их творческие способности.

Важной частью ролевой игры является проведение обсуждения итогов игры, поскольку это способствует более глубокому пониманию учебного материала, развитию навыков сотрудничества, а также саморефлексии. Обсуждение этапов игры поможет выявить ее позитивные аспекты, ошибки, возможные пути их решения. На обсуждение можно вынести такие вопросы, как: Были ли достигнуты цели и задачи, поставленные перед игрой? Какие навыки коммуникации вы развили или улучшили? Какие сложные решения вам пришлось принимать в ходе игры? Что вы узнали о себе в ходе игры? Какие

уроки вы извлекли из этой ролевой игры? Есть ли какие-либо предложения или пожелания по улучшению будущих ролевых игр в учебном процессе?

Таким образом, ролевая игра как метод обучения русскому языку способствует развитию языковых навыков, повышению мотивации и созданию более глубокого понимания языковой среды. Этот метод не только обучает, но и вдохновляет учащихся к более активному и полноценному освоению русского языка.

References:

1. Адильбаева Д.С., Ташимханова Д.С. Приемы активизации познавательной деятельности обучающихся на занятиях по русскому языку // Восток-Запад: теоретические и прикладные аспекты преподавания европейских и восточных языков: материалы III Междун. научно-практ. конф. – Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2020. – С. 339-346.

2. Зорин И.И. Как трудного клиента сделать счастливым. Правила, приемы и техники // [Электронный ресурс]. URL: <https://marketing.wikireading.ru/h9pGys5vke>.